

USO DE CASCAS RESIDUAIS DE BANANAS COMBINADAS COM ESTERCO NA ADUBAÇÃO DE COENTRO

Ana Carolina de Melo Vasconcelos¹, Ana Vitória Rocha Ramos², Rosana Yuki Takakura³ e Elizangela Maria de Souza⁴

¹Graduanda em Agronomia, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, anamelo.vasconcelos@gmail.com, ORCID: 0009-0006-1487-5352

²Graduanda em Agronomia, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, ana.vitoria14@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0007-5905-0167.

³Graduanda em Agronomia, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, rosana.yuki@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0004-2108-356X.

⁴Doutora em Zootecnia, Docente, IF Sertão-PE, Petrolina-PE, Brasil, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0000-0002-8949-3774.

Eixo Temático 12 – Agricultura Valorização de resíduos: biossólidos e outros.

RESUMO

Sabe-se que uso de biorresíduos na plantação melhora a saúde e a fertilidade do solo, aumenta a retenção de água, reduz custos com fertilizantes químicos, diminui a produção de gases de efeito estufa e estimula microrganismos benéficos que aumentam a resistência das plantas contra pragas e doenças, resultando em maior produtividade. Diante do contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o uso de diferentes compostos orgânicos, como, terra de canteiro, cascas residuais de bananas associados a esterco ovinos e caprinos, e bokashi comercial no desenvolvimento de coentro (*Coriandrum sativum*). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC): três tratamentos em triplicata, sendo: T1- terra do canteiro; T2- cascas residuais de bananas misturadas a esterco ovino e caprino e T3 – bokashi comercial. Foram preparados nove canteiros (180 × 50 cm), três para cada tratamento, contendo seis covas cada (10 cm de profundidade, espaçamento de 20 cm entre fileiras). Em cada cova foram semeadas nove sementes de coentro, totalizando 54 sementes por canteiro. Ao final de 34 dias de plantio, foram realizados parâmetros biométricos quanto ao: comprimento da parte aérea, números de hastes por planta, massa fresca da raiz e massa fresca do maço sem raízes. Os resultados obtidos demonstraram que a utilização da cascas residuais de bananas associadas a esterco apresentou efeito positivo no desempenho vegetativo do coentro, quanto ao comprimento da raiz, e não diferiu com o bokashi quanto ao comprimento total da parte aérea. Embora o bokashi comercial tenha se destacado em alguns parâmetros, o tratamento com cascas residuais de banana associada a esterco, evidenciou potencial para utilização como alternativa sustentável na adubação, sobretudo em sistemas de base familiar e de baixo custo.

Palavras-chave: agricultura sustentável; bioresíduos; *Coriandrum sativum*.

INTRODUÇÃO

Os resíduos provenientes das atividades agroindustriais são, em sua maioria, derivados do processamento de frutas destinadas à produção de polpas, abrangendo cascas, caroços, sementes e bagaço. A quantidade gerada apresenta variações associadas à sazonalidade, ao período de colheita e à extensão das áreas cultivadas. Quando não recebem tratamento adequado, esses

resíduos podem representar passivos ambientais; contudo, seu reaproveitamento em processos como compostagem, produção de bioenergia e formulação de insumos agrícolas constitui uma alternativa sustentável para reduzir impactos ambientais e agregar valor à cadeia produtiva (RICARDINO; SOUZA; SILVA NETO, 2020).

A matéria orgânica desencadeia efeitos globais no que diz respeito à melhoria físico-química e biológica das plantas, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das plantas (SOUZA *et al.*, 2012). A agroindústria é um dos seguimentos que mais produz resíduos orgânicos atualmente no Brasil, o descarte desses produtos muitas vezes é feito de forma incorreta o que leva à poluição do meio ambiente e à impossibilidade de reutilização dos mesmos.

O reaproveitamento de resíduos orgânicos para fins agrícolas vem despertando interesse tanto por proporcionar redução dos impactos ambientais, quanto pela produção de insumos agrícolas, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais. A banana é uma das principais frutas produzidas e consumidas no Brasil, e a sua industrialização resulta na geração de grandes quantidades de resíduos (RUELLA, 2021).

Dessa forma, o aproveitamento de resíduos de frutas, principalmente as cascas, como matéria-prima na elaboração de novos produtos é de grande interesse econômico e tem representado um segmento importante nas agroindústrias, pois agrega valor aos subprodutos e reduz o acúmulo dos mesmos.

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a produção do uso de diferentes compostos orgânicos, como, terra de canteiro, cascas residuais de bananas associados a esterco ovinos e caprinos, e bokashi comercial no desenvolvimento de coentro (*Coriandrum sativum*).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Horta do IFSertão-PE, Campus Petrolina Zona Rural. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC): três tratamentos em triplicata, sendo: T1- terra do canteiro; T2- cascas residuais de bananas misturadas a esterco ovino e caprino e T3 – bokashi comercial (Fig.1 A,B,C). Foram preparados nove canteiros (180 × 50 cm), três para cada tratamento, contendo seis covas cada (10 cm de profundidade, espaçamento de 20 cm entre fileiras). em triplicata. Foram preparados nove canteiros (180 × 50 cm), três para cada tratamento, contendo seis covas cada (10 cm de profundidade, espaçamento de 20 cm entre fileiras). Em cada cova foram semeadas nove sementes de coentro (*Coriandrum sativum* L.), totalizando 54 sementes por canteiro. Os resíduos de cascas de banana e esterco de ovinos/caprinos foram produzidos na proporção de 0,5–1kg/m². A irrigação foi realizada

diariamente e o controle de plantas espontâneas por capina manual. A colheita ocorreu 35 dias após a semeadura, coletou-se 20 indivíduos de cada tratamento para realização de parâmetros biométricos, como: comprimento total da parte aérea, comprimento da raiz, massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz.

Fig 1. Semeadura em fileiras (A). Coentro com uso de bokashi comercial. (B) e Coentro com resíduos de cascas de bananas e esterco (C). **Fonte:** arquivo pessoal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação dos diferentes tratamentos evidenciou que tanto o resíduo de casca de banana quanto o bokashi comercial influenciaram positivamente as variáveis de crescimento e produção analisadas, em comparação ao tratamento controle. No parâmetro massa fresca das raízes, o resíduo de casca de banana apresentou média de 46,33 g, valor inferior ao do bokashi comercial (57,14 g), mas ainda superior ao controle (36,16 g). O CV foi de 34,69%, considerado alto, o que sugere influência de variações ambientais sobre essa característica. Estatisticamente, observou-se diferença significativa entre os tratamentos, com o bokashi sendo superior ao resíduo de casca de banana, e ambos diferindo do controle (Tabela 1). Esses resultados indicam que o bokashi contribui de maneira mais efetiva para o acúmulo de biomassa radicular.

Tabela 1 – Massa fresca das raízes (g) em função dos diferentes tratamentos.

Tratamentos	Médias	CV%
T1: Resíduo de casca de banana	46,33 b	34,69
T2: Bokashi comercial	57,14 a	
T3: Controle	36,16 c	

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

De acordo com Régis (2017) a adição de doses crescentes de bokashi, observou-se aumento linear da produção para a maioria das variáveis estudadas no desenvolvimento do coentro.

Em relação a massa fresca da parte aérea dos maços (sem raiz), o bokashi comercial novamente apresentou maior média (215,87 g), superando o resíduo de casca de banana (141,31 g) e o controle (92,52 g). O CV registrado foi de 30,57%, considerado elevado, refletindo variação expressiva entre as repetições. Ainda assim, a análise estatística evidenciou diferenças significativas entre os três tratamentos (215,87a; 141,31b; 92,52c), reforçando que o bokashi foi mais eficiente em promover incremento de biomassa aérea e produtividade (Tabela 2).

Tabela 2 – Massa fresca dos maços sem raiz (g) em função dos diferentes tratamento.

Tratamentos	Médias	CV%
T1: Resíduo de casca de banana	141,31 b	30,57
T2: Bokashi comercial	215,87 a	
T3: Controle	92,52 c	

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

Na análise do comprimento das raízes, o resíduo de casca de banana apresentou o melhor desempenho (13,08 cm), seguido pelo bokashi (11,80 cm) e pelo controle (9,40 cm). O CV foi de 23,91%, considerado moderado, indicando boa consistência experimental. Conforme Estatisticamente, todos os tratamentos diferiram entre si (13,08a; 11,80b; 9,40c), confirmando que tanto o resíduo de casca de banana quanto o bokashi proporcionaram maior desenvolvimento radicular em comparação ao controle (Tabela 3).

Tabela 3 – Comprimento das raízes (cm) em função dos diferentes tratamentos.

Tratamentos	Médias	CV%
T1: Resíduo de casca de banana	13,08 a	23,91
T2: Bokashi comercial	11,80 b	
T3: Controle	9,40 c	

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

No comprimento total da parte aérea, não houve diferença significativa entre o resíduo de casca de banana (27,63 cm) e o bokashi comercial (29,20 cm), ambos superiores ao controle (23,01 cm). O CV foi de 14,30%, considerado baixo, o que demonstra elevada precisão experimental. A análise estatística mostrou que bokashi e resíduo de casca de banana pertencem ao mesmo grupo (27,63a; 29,20a), diferindo do controle (23,01b). Isso confirma que tanto o uso de resíduos orgânicos quanto de adubos comerciais têm potencial semelhante para promover o crescimento vegetativo da cultura (Tabela 4).

Tabela 4 – Comprimento total da parte aérea (cm) em função dos diferentes tratamentos.

Tratamentos	Médias	CV%
T1: Resíduo de casca de banana	27,63 a	14,30
T2: Bokashi comercial	29,20 a	
T3: Controle	23,01 b	

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

De maneira geral, os resultados obtidos indicam que os diferentes tratamentos de adubação influenciaram significativamente tanto o desenvolvimento aéreo quanto no desenvolvimento radicular das plantas. Observou-se que os tratamentos com maior aporte nutricional promoveram aumento no comprimento total da parte aérea e na biomassa fresca aérea, além de favorecer o desenvolvimento do comprimento das raízes, refletindo em maior capacidade de absorção de água e nutrientes. A correlação positiva entre a massa fresca radicular e o comprimento das hastes sugere que estratégias de adubação que promovam a robustez do sistema radicular podem resultar em plantas mais vigorosas e produtivas. Assim, os dados obtidos, validados pela ANOVA e pelo teste de Tukey a 99% de confiabilidade, confirmam a importância da nutrição adequada para otimizar o desempenho do coentro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos demonstram que a utilização da casca residual de banana associada a esterco (ovino e caprino) como insumo orgânico apresenta efeito positivo no desempenho agrônômico do coentro, refletindo em incremento no crescimento vegetativo, no desenvolvimento radicular e no acúmulo de biomassa fresca. Embora o bokashi comercial tenha se destacado em alguns parâmetros, o tratamento com resíduo de casca de banana evidenciou

potencial para utilização como alternativa sustentável na adubação, sobretudo em sistemas de base familiar e de baixo custo.

O aproveitamento desse resíduo agrícola, além de contribuir para a redução de passivos ambientais, favorece o aporte de matéria orgânica ao solo, melhorando suas condições físicas, químicas e biológicas. Nesse sentido, o uso da casca de banana pode configurar-se como estratégia de manejo sustentável, alinhada aos princípios da agricultura orgânica e agroecológica.

Reforça-se, portanto, a necessidade de novas pesquisas que avaliem diferentes concentrações, modos de aplicação e interações com outros fertilizantes orgânicos, de forma a estabelecer protocolos agrônômicos mais robustos e eficientes. Assim, o resíduo de casca de banana apresenta-se como um recurso promissor para incrementar a fertilidade do solo e a produtividade de hortaliças de interesse econômico, como o coentro, consolidando-se como alternativa viável no contexto da agricultura familiar e sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARTINS, Q. S. A. et al. Resíduos da indústria processadora de polpas de frutas: capacidade antioxidante e fatores antinutricionais. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 12, n. 2, p. 591-608, 2019.

RÉGIS, Léa Márcia dos Santos. **Produção de coentro em função de doses do adubo orgânico bokashi**. Orientador: Tadeu Reis. 2017. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrônômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia. Barreiras-BA, 2017.

RUELLA, Priscilla Rodrigues. **Produção de mudas de hortaliças orgânicas e de microverdes em substratos formulados com composto de casca de banana**. 2021. 38 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Orgânica) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021.

RICARDINO, I.E.F; SOUZA, M.N.C.; SILVA NETO, I.F. Vantagens e possibilidades do reaproveitamento de resíduos agroindustriais. **Alimentos: Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente**, v.1, p.55-78, 2020.